

APÊNDICE B – ROTEIRO GUIA USADO NAS ENTREVISTAS

Introdução

1. Em qual Estado você reside atualmente?
2. Que cargo você ocupa atualmente?
3. Quais são suas experiências como gerente de projeto?
4. Qual a sua formação acadêmica?
5. No geral, os projetos em que você participa ou participou são de cunho público ou privado?

Como os gerentes de projeto conceituam a transparência em projetos de desenvolvimento de software?

1. Como você compreende o princípio da transparência em projetos de desenvolvimento de software?
2. Você vê esse tipo de transparência sendo colocado em prática nos projetos que você participa ou participou? (pergunta feita a respeito de cada categoria da transparência)

Como os gerentes de projeto avaliam a importância da transparência?

1. Na sua opinião, qual é a importância da transparência nos projetos de desenvolvimento de software em que você participa ou participou? Por que?

Quais os mecanismos (ferramentas, processos, modelos ou práticas) utilizados em projetos de desenvolvimento de software para promover a transparência?

1. Você já usou ferramentas, processos, modelos ou práticas para promover a transparência nos projetos que você participa ou participou? Quais?

Outros

1. Você já enfrentou desafios ao implementar a transparência nos projetos em que está ou esteve envolvido? Se sim, quais?